

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С РАДИКУЛОПАТИЯМИ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

1. Рамазанов Ш.Ф.,
2. Пўлатов С.С.,
3. Курбонов М.Р.

Бухарский филиал РНЦЭМП, г.Бухара.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631860>

Боль в шее испытывают 66—75% взрослого населения в течение жизни. С возрастом частота боли в шейном отделе увеличивается, чаще болью этой локализации страдают женщины. Задачей физиотерапевтического лечения данной патологии является оказание обезболивающего действия, восстановление объема движения и улучшение микроциркуляции в периферических сосудах, предотвращение дегенеративного процесса [1, 2].

Одним из таких новых методов является ударно-волновая терапия (УВТ). Этот метод физиолечения с использованием акустических (ударных) волн. В основе лечения ударно-волновым методом лежит кратковременное воздействие высокоэнергетической вибрации на патологически измененные ткани, благодаря чему улучшается кровообращение в месте заболевания, разрыхляются и разрушаются кальцинированные участки и фиброзные очаги, а их фрагменты затем постепенно рассасываются [3].

Целью исследования являлось оценка эффективности применения комбинированной физиотерапии (ударно-волновой терапии на аппарате «Зиммер» в сочетании с ультразвуком и магнитотерапии на аппарате «Магнитер АМТ-02») у больных с радикулопатиями шейных позвонков.

Материалы и методы. Было пролечено 42 пациентов с диагнозом: Возраст пациентов варьировал от 36 до 65 лет. Длительность заболевания составляла от 1-го до 12-и месяцев. Все пациенты проходили восстановительное лечение в отделении реабилитации РНЦЭМП БФ. В 1-ю группу вошли 21 больных, поступивших на реабилитацию, в ранние сроки проведено УВТ, УЗТ, магнитотерапия и базисная терапия. Во 2-ю группу – 21 больных, получивших стандартную медикаментозную терапию, УЗТ, магнитотерапия, массаж.

Комплекс инструментального обследования включал общеклинические обследования (жалобы, анамнез, объективный осмотр, ОАК, ОАМ, ЭКГ) для определения показаний и противопоказания к назначению физиотерапии, МРТ для подтверждения диагноза, а также оценка выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ (устный опросник). Критериями оценки эффективности лечения были сроки нивелирования таких симптомов как боль, покалывание и онемение в области шеи и плечевого пояса, улучшение общего самочувствия.

Результаты и обсуждение. В основе проведенного комплексного метода лечения использовалась программа, направленная на быстрое устранение болевого синдрома и

причин, провоцирующих ее. Средний курс лечения при данной патологии составил 7-10 сеансов УЗТ, магнитотерапии, 3-4 сеансов УВТ которые проводились с интервалом 1 процедура в 2 дня, давление воздуха 1,5 Бар, частотой 13 Гц. Общее количество импульсом 3000 ударов. Диаметр головки 15 мм. Результаты оценивали в процессе и в конце лечения. У наблюдавшихся нами пациентов в основной группе отмечалось уменьшение онемения, болей в области шеи и плечевого пояса в покое больше чем в контрольной. Результаты по данным опросников оценки выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ до проведения процедуры составило $7,4 \pm 0,29$ балла, после 4 процедур $4,7 \pm 0,36$ балла ($P < 0,01$).

Таким образом, применение комбинированной физиотерапии (ударно – волновой терапии на аппарате «Зиммер» в сочетании с ультразвуком и магнитотерапией на аппарате «Магнитер АМТ-02») у больных с радикулопатиями шейных позвонков оказалось наиболее эффективным, поскольку позволило добиться значительного улучшения самочувствия пациентов в кратчайшие сроки в сравнении с другими методами.

References:

1. Mirzaev Yu.R., Khamraev T.T., Ruzimov E.M., Khamdamov B.N., Abduazimov B.B., Adizov Sh.M., Elmurodov B.J., Yuldashev P.H.. (2022). Study of the effect of alkaloids isolated from the vinca erecta plant on cardiac activity under experimental conditions. Eurasian journal of medical and natural sciences, 2(11), 250–255. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220861>
2. Т.Т.Хамроев, Н.М.Маматкулова, П.А.Нурмахмадова, С.З.Рашидов, И.Т.Абдиназаров, С.Д.Раҳимбоев, Н.Қ.Хидирова, У.М.Якубов. (2022). Adonis turkestanica ўсимлигининг экстракция жараёнида ҳосил бўлган қолдиқ моддаларнинг ўткир захарлилиги ва биологик фаоллигини скрининг тадқиқотларда ўрганиш. Eurasian journal of academic research, 2(12), 447–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7332870>
3. Aripov A.N, Akhunjanova L.L, Khamroev T.T, Aripov Abdumalik Nigmatovich, Akhunjanova Lola Lazizovna, & Khamroev Tolmas Tolibovich. (2022). Differential Analysis of Chronic Toxic Hepatitis Caused by The Introduction of Heliotrin Solution in Various Ways. Texas Journal of Medical Science, 4, 58–62. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjms/article/view/670>